

ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА И РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, В СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Таджиев Азамат Алибаевич

Старший преподаватель кафедры следственной деятельности Академия МВД РУз
Юлдашева Мадинабону Улуғбек қизи

Курсант Академии МВД РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11650978>

Аннотация: в данной статье рассматривается статус участника уголовного процесса, как «подозреваемый» и его права и обязанности. Становление и этимология понятия «подозреваемый» в уголовном производстве. Обязанность дознавателя, следователя, прокурора и суда разъяснить права и обязанности подозреваемого и соблюдение всех процессуальных требований.

Ключевые слова: понятие «подозреваемый», «разъяснение»; правовой статус; разъяснение прав и обязанностей; право на защиту; процессуальные обязанности.

К числу правовых гарантий, обеспечивающих поддержание меры справедливости и должного в праве, относятся принципы уголовно-процессуального права. Выступая в качестве руководящих идей, определяющих основные правила и само содержание деятельности при разрешении уголовно-правового спора, принципы служат определенного рода ориентиром при осуществлении законотворческой деятельности. Как отмечали А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский, принципы служат «компасом для дальнейшего формирования права», образующими единую иерархическую систему, включающую в себя не всегда равнозначные правовые положения.¹

Принципы уголовного судопроизводства как основополагающие, исходные положения, определяющие смысл и содержание уголовно-процессуальной деятельности, являются не формально закрепленными тезисными положениями, а реализуемыми в процессе возбуждения, расследования и разрешения уголовных дел о совершенных преступлениях. Действие принципов уголовного судопроизводства обеспечивает комплексом процессуальных норм, включающих в себя международные правовые акты Узбекистана. Общие стандарты в области прав человека предусматривают обеспечение лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, правом на защиту от предъявленного подозрения и обвинения и в первую очередь, это обеспечивается путем разъяснения прав и обязанностей подозреваемого и обвиняемого.

Если же рассмотреть этимологию понятия «разъяснение» или «объяснение» прав и обязанностей и обратиться к толковому словарю С.И. Ожегова, где приведено следующее определение: объяснение – письменное или устное изложение в оправдание чего-нибудь, признание в чем-нибудь, а также то, что разъясняет, помогает понять что-нибудь.

И почему важно разъяснять права и обязанности подозреваемого и обвиняемого? Так как они имеют в уголовно-процессуальном законодательстве особый статус, как лица чьи права и свободы могут быть ограничены во время разрешения уголовного дела.

¹ Уголовный процесс: учебник/ А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова.- 6-е изд., перераб.- М.: ИНФРА-М, 2015.-736с.

Поэтому необходимо разъяснить кого мы понимаем под «подозреваемым» и «обвиняемым».

Термин "подозреваемый" в русском языке используется в различных сферах жизнедеятельности: во-первых, в общебытовом, житейском смысле, во-вторых, в административной и оперативно-розыскной деятельности и, в-третьих, в уголовно-процессуальной деятельности, где подозреваемый рассматривается как участник, имеющий специфический, установленный законом правовой статус.

Общебытовое понятие "подозреваемый", естественно, является более объемной категорией по отношению к правовому (будь то административное, оперативно-розыскное или уголовно-процессуальное использование этого термина).

Между этими аспектами понятий "подозрение" и "подозреваемый" нет "непреодолимой стены", в основе их лежит одно и то же смысловое слово (подозрение), которое в праве лишь обладает рядом дополнительных необходимых признаков.

Название статуса подозреваемого происходит в связи с тем, что лицо может быть признано подозреваемым как при наличии доказательств, недостаточных для предъявления обвинения, так и, в неотложных случаях, при наличии таких доказательств. Это связано с тем, что понятие "обвинение" по своему объему шире понятия "подозрение".

Существенное значение для понимания терминов "подозревать", "подозрение" и производного от них - "подозреваемый" имеет раскрытие содержания этих понятий в толковых и этимологическом словарях русского языка.

Так, В.И. Даль считал, что "Подозревать кого в чем - заподозрить, усомниться в ком, не доверять кому, полагать или догадываться, что он виновен в чем, тайно что сделал.

Подозрение - действует по глаголу в значении догадок на кого, сомнения, недоверия, обвинения".²

В словаре С.И. Ожегова говорится: "Подозревать - 1) иметь подозрение против кого-нибудь в обмане; 2) предполагать, допускать возможность чего-нибудь.

Подозрение - 1) предположение, основанное на сомнении в правильности, законности чьих-нибудь поступков, в правдивости чьих-нибудь слов, в частности чьих-нибудь намерений; 2) предположение о возможности чего-нибудь"³.

Словарь современного русского литературного языка определяет эти понятия следующим образом: "Подозревать - 1) предполагать виновность кого-либо, предосудительность чьих-либо проступков; 2) предполагать что-либо, догадываться о чем-либо. Подозрение - 1) предположение о виновности кого-либо, о предосудительности чьих-либо проступков, о нечестности чьих-либо намерений; 2) предположение, догадка"⁴. Практически повторяется подобное определение и в толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова: "Подозревать - 1) предполагать виновность кого-нибудь, догадываться о предосудительности чьих-нибудь намерений, действий, поступков; 2) предполагать, думать. Подозрение - предположение, вызванное сомнением в характере чьих-нибудь намерений, действий

² Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х томах. Т. 3. - М.: Терра, 1994.- С . 174-175.

³ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: Азъ, 1995. - С .530.

⁴ Словарь современного русского литературного языка. Т. 10. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. - С. 506-507.

поступков⁵".

Таким образом, основным содержанием этих понятий авторы толковых словарей признают предположение, вероятностное знание о каких-либо фактах, не очевидных для лица, их изучающего. Факты эти, как следует из процитированных положений, в большинстве случаев носят неблагоприятный, негативный характер.

Этимология (происхождение) термина "подозрение" выглядит следующим образом: "Подозрение. Исконно русское. Суффикс производное от "подозреть", "стараться увидеть что-либо тайком", префиксальное образование от "зреть" (смотреть, глядеть)". Из этого следует, что этимологические корни данного термина связаны с процессом изучения, рассмотрения явления, знания о нем не в полном, окончательном виде.

В связи с чем данное понятие было внесено в уголовно-процессуальное законодательство, согласно которому в статье 48 УПК Республики Узбекистан подозреваемый имеет перечень прав, которыми он может воспользоваться с момента участия в уголовном производстве в качестве «подозреваемого». Это право:

- знать, в чем он подозревается;
- на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику о задержании и месте нахождения;
- иметь защитника с момента задержания или объявления ему постановления о признании его подозреваемым и встречаться с ним наедине без ограничения числа и продолжительности свиданий, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 230 УПК Республики Узбекистан;
- требовать допроса не позднее двадцати четырех часов после задержания;
- давать показания по поводу выдвинутого против него подозрения и о любых иных обстоятельствах дела либо отказаться от дачи показаний и быть уведомленным о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него;
- пользоваться родным языком и услугами переводчика;
- осуществлять лично свое право на защиту;
- заявлять ходатайства и отводы;
- представлять доказательства;
- участвовать с разрешения дознавателя или следователя в следственных действиях;
- участвовать в заседаниях суда по делам о примирении, о применении акта амнистии;
- приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Для разъяснения прав подозреваемого государство Республики Узбекистан возложила обязанности на должностных лиц, осуществляющих досудебное и судебное производство, а именно на дознавателя, следователя, прокурора и суда. Любое отклонение от процессуальных требований и в том числе не разъяснение прав и обязанностей подозреваемого является грубым нарушением прав подозреваемого и его правом на защиту.

⁵ Толковый словарь русского языка: В 4-х томах. Т. 3/ Под ред проф. Д.Н. Ушакова. - М.: Терра, 1996. - С. 418.

References:

1. Уголовный процесс: учебник/ А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ. ред. А.В. Смирнова.- 6-е изд., перераб.- М.: ИНФРА-М, 2015.-736с.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х томах. Т. 3. - М.: Терра, 1994.- С. 174-175.
3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: Азъ, 1995. - С .530.
4. Словарь современного русского литературного языка. Т. 10. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1960. - С. 506-507.
5. Толковый словарь русского языка: В 4-х томах. Т. 3/ Под ред проф. Д.Н. Ушакова. - М.: Терра, 1996. - С. 418.
6. Егорова У.Г. Обеспечение и защита прав обвиняемого (подозреваемого) в уголовном процессе. // Молодой ученый. 2019. №7 (245). С.183-185.
7. Колчина И.Н. Проблемные вопросы реализации уголовно-процессуального принципа обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. // Экономика, управление и право: инновационное решение проблем: сборник статей победителей VIII Международной научно-практической конференции. Пенза, 2017. с. 169.
8. Махов, В.Н., Нестеров, А.В. О признании подозреваемого участником процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела // Публичное и частное право. – 2018. – № 2 (38). – С. 200-203.
9. Якимович Ю.К. Участники уголовного процесса и субъекты уголовно-процессуальной деятельности // Вестник ОмГУ. Право. 2008. № 1 (14). С. 113-121.
10. Рыжаков А.П. Подозреваемый: понятие и правовой статус. Комментарий к статье 46 УПК РФ // СПС КонсультантПлюс. 2020. Доступ из СПС «Консультант Плюс».
11. Муродов Б., Кулбеков О. Номусга тегиш жиноятларини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 98-104.
12. Муродов Б.Б. Основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности (опыт Узбекистана) //Вестник экономической безопасности. – 2016. – №. 1. – С. 177-182.
13. Муродов Б.Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2016. – №. 3. – С. 47-50.
14. Муродов Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2017. – №. 1. – С. 69-72.
15. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
16. Суюнов Ш., Хусинов Ш. Рецидив жиноятчилик тушунчаси ва унинг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 150-156.

17. Суюнов Ш., Исмаилова Ш. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган жиноятларни тергов қилишда юзлаштириш тергов ҳаракатининг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 140-144.
18. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.